

ЦЕМЕНТ SOREL - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Жалилов Рахимжон Равшанбек угли

Докторант кафедры материаловедение и технология новых материалов,

Оразимбетова Гулистан Жаксиликовна

д.т.н., профессор кафедры материаловедение и технология новых материалов

Садикова А.М.

Каракалпакский государственный университет, г.Нукус, Республики

Каракалпакстан (Республики Узбекистан)

Андижанский машина строительный институт

(г. Андижан, Андижанская область, 170100, Республика Узбекистан)

gulistanorazimbetova0430@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904227>

Аннотация. Сорель цемент, также известный как магнезиальный цемент или оксихлорид магния, представляет собой универсальный строительный материал с широким спектром применения. Он используется уже более века и по-прежнему ценится за свои уникальные свойства и долговечность. В этой статье мы рассмотрим характеристики, применение и преимущества Сорель цемента, проливая свет на его значение в современном строительстве и за его пределами.

Сорель цемент состоит из оксида магния (MgO) и хлорида магния ($MgCl_2$), смешанных с водой. Эта комбинация образует плотный, твердый материал, который быстро затвердевает и демонстрирует отличную огнестойкость. В результате химической реакции, происходящей в процессе смешивания, образуется оксихлорид магния, который отвечает за прочность и долговечность материала.

Ключевые слова: Сорель, цемент, оксида магния, хлорида магния, проливая свет, огнестойкость, оксихлорид магния, долговечность.

SOREL CEMENT - A UNIVERSAL MATERIAL FOR CONSTRUCTION

Jalilov Rakhimjon Ravshanbek ugli

doctoral student of the Department of

Materials Science and Technology of New Materials

Orazimbetova Gulistan Zhaksilikovna

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Materials Science and

Technology of New Materials

Sadikova A.M.

Karakalpak State University, Nukus, Republic of Karakalpakstan (Republic Uzbekistan)

Andijan Machine Construction Institute

(Andijan, Andijan region, 170100, Republic of Uzbekistan)

Annotation. Sorel cement, also known as magnesium cement or magnesium oxychloride, is a versatile building material with a wide range of applications. It has been in use for over a century and continues to be valued for its unique properties and durability. In this article, we will look at the characteristics, applications and benefits of Sorel cement, shedding light on its importance in modern construction and beyond.

Sorel cement consists of magnesium oxide (MgO) and magnesium chloride (MgCl₂) mixed with water. This combination forms a dense, hard material that hardens quickly and exhibits excellent fire resistance. As a result of the chemical reaction that occurs during the mixing process, magnesium oxychloride is formed, which is responsible for the strength and durability of the material.

Keywords: Sorel, cement, magnesium oxide, magnesium chloride, shedding light, fire resistance, magnesium oxychloride, durability.

Характеристики Сорел Цемент:

1. Высокая прочность на сжатие. Сорель цемент обладает превосходной прочностью на сжатие, что делает его пригодным для несущих конструкций. Он выдерживает большие нагрузки и обычно используется в промышленных полах, настилах мостов и других элементах конструкций.
2. Быстрое схватывание и затвердевание. Сорель цемент быстро затвердевает, часто в течение нескольких часов, что позволяет ускорить строительство и сократить сроки реализации проекта. Эта характеристика делает его весьма желательным в ситуациях, когда время имеет решающее значение.
3. Огнестойкость: Цемент Sorel по своей природе огнестоек, что делает его предпочтительным выбором в тех случаях, когда пожарная безопасность имеет первостепенное значение. Он не горит, не выделяет токсичных паров и не способствует распространению огня, что делает его идеальным для целей противопожарной защиты.
4. Хорошая адгезия. Сорель цемент демонстрирует отличную адгезию к различным поверхностям, включая бетон, дерево и металл. Это свойство делает его надежным материалом для склеивания и ремонта.

Применение Сорел цемента:

1. Промышленные полы. Благодаря своей высокой прочности на сжатие, стойкости к истиранию и огнестойкости Сорель цемент широко используется при устройстве промышленных полов. Он может выдерживать тяжелую технику, разливы химикатов и интенсивное пешеходное движение, что делает его надежным выбором для заводов, складов и других промышленных объектов.
2. Огнезащита. Исключительная огнестойкость Сорель цемента делает его ценным материалом для противопожарной защиты конструкций. Его можно использовать для покрытия стальных балок, колонн и других элементов, создавая защитный слой, который помогает предотвратить распространение огня и повышает структурную целостность зданий.
3. Ремонт и реставрация: Сорель цемент часто используется для ремонтно-реставрационных работ, особенно в исторических зданиях. Его совместимость с различными основаниями и способность имитировать внешний вид традиционных материалов делают его универсальным вариантом для сохранения архитектурного наследия.
4. Художественное и декоративное применение. Универсальность Сорель цемента выходит за рамки его функционального применения. Его можно использовать в художественных и декоративных проектах, таких как скульптуры, плитка и

декоративные элементы. Его способность принимать сложные формы и эстетическая привлекательность делают его фаворитом среди дизайнеров и художников.

Преимущества Сорель цемента:

1. Долговечность. Прочность Сорель цемента обеспечивает его длительную эксплуатацию даже в сложных условиях. Его устойчивость к химическому воздействию, истиранию и огню способствует его долговечности.
2. Быстрая установка. Быстрое схватывание и затвердевание Сорель цемента позволяют ускорить строительство, сократить сроки реализации проекта и свести к минимуму время простоя.
3. Экологичность: Сорель цемент считается экологически чистым материалом, поскольку он производится с использованием природных минералов. Он имеет низкий углеродный след и может быть переработан или повторно использован в определенных целях.
4. Экономичность. Хотя первоначальная стоимость Сорель цемента может быть выше, чем у некоторых традиционных материалов, его долговечность и низкие требования к обслуживанию делают его экономически эффективным выбором в долгосрочной перспективе.

Заключение: Сорель цемент – универсальный строительный материал, обладающий уникальными свойствами и широким спектром применения. Его высокая прочность на сжатие, быстрое схватывание, огнестойкость и адгезионные свойства делают его ценным выбором в различных строительных проектах. Сорель цемент, используемый в промышленных полах, противопожарной защите, ремонте и реставрации или в художественных целях, продолжает играть важную роль в современном строительстве и за его пределами, способствуя долговечности, безопасности и эстетической привлекательности конструкций.

References:

1. Jalilov Rakhimjon Ravshanbek o'g'li. "CLADDING TILE PRODUCTION USING MAGNESIUM OXYCHLORIDE CEMENT MORTAR IMPROVED BY DIFFERENT WASTES." *Gospodarka i Innowacje*. 35 (2023): 276-278.
2. Жалилов Р. Р. Ё., Абдуғаниева Х. Р. Қ, исследование морфологии и размеров ультрадисперсных порошков вольфрама кристалло оптическими методами //academic research in educational sciences. – 2021. – т. 2. – №. 11. – с. 633-640.
3. Jalilov R.R. (2023). cladding tile production using magnesium oxychloride cement mortar improved by different wastes. *gospodarka i innowacje.*, 35, 276-278.
4. Nimchik, A., Usmanov, K., & Orazimbetova, G. (2022, June). The study of the processes of metal chloride chlorination upon receipt of agloporite based on copper-containing flotation tailings. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
5. Orazimbetova, G. (2020, July). Chemical and mineralogical properties research of clay from the Republic of Karakalpakstan-as raw materials for Portland cement production. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012200). IOP Publishing.
6. Orazimbetova, G., Namazov, S., Iskandarova, M., Sapaev, J., & Qobulova, L. (2020, July). Physical and mechanical properties of portland cement clinkers from raw materials of

Karakalpakstan. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012201). IOP Publishing.

7. Kabulova, L., Orazimbetova, G., & Abdullaeva, B. (2023). Research corrosion of cements with a new hydraulic additive. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04017). EDP Sciences.

8. Jalilov R.R. (2022). Study of Morphology and Dimensions of Ultra-Dispersed Powders of Tungsten. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 20-22.

9. Жалилов, Р. Р. (2022). магнитные наночастицы-полимер гибридные материалы. *oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 704-709.

INNOVATIVE
ACADEMY